

ADSORÇÃO DE PARACETAMOL USANDO CARVÃO ATIVADO GRANULAR MODIFICADO COM COMPOSTOS DE AG E CU

DOI: 10.5281/zenodo.15085369

Luiza Carla Augusto Molina¹

¹ Engenharia Química– Universidade Estadual de Maringá
lcm.lcam@gmail.com

Jayana Freitas Resende²

² Engenharia Química– Universidade Estadual de Maringá
jayana.freitas@hotmail.com

Dra. Rosangela Bergamasco³

³ Engenharia Química– Universidade Estadual de Maringá
rbergamasco@uem.br

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

RESUMO: A presença de fármacos nos recursos hídricos tem se tornado uma questão cada vez mais relevante devido aos potenciais efeitos adversos dessas substâncias na saúde humana e no meio ambiente. Diante desse desafio, a adsorção se apresenta como uma solução promissora oferecendo uma abordagem eficiente e de baixo custo para o tratamento de águas contaminadas. Esse método envolve o uso de materiais adsorventes, como o carvão ativado (CA), que se destaca por sua estrutura altamente porosa e grande área superficial. Geralmente, CA é modificado como forma de gerar outros grupos funcionais em sua superfície para melhorar o processo de remoção de contaminantes. As nanopartículas metálicas têm apresentado excelentes resultados na literatura, com altas capacidades de adsorção este trabalho teve por objetivo sintetizar e caracterizar adsorvente a base de carvão ativado modificado com nanopartículas de Ag/CuO (GAC/AgCu), a fim de avaliar suas eficiências quanto ao processo de adsorção de fármacos (paracetamol) em testes de batelada. O modelo SIPS mostrou melhor ajuste de dados experimentais de isotermas, alcançando capacidade máxima de adsorção de $140,458 \text{ mg g}^{-1}$ para o paracetamol utilizando o adsorvente GAC/AgCu em 298 K. O processo de adsorção é espontâneo e endotérmico de acordo com os valores calculados de ΔG° e ΔH° . Além disso, os testes de reuso demonstraram a capacidade de reaproveitamento e adsorção do GAC/AgCu até o quinto reuso do adsorvente.

Palavras-chave: Adsorção; Carvão Ativado; Nanopartículas Metálicas; Paracetamol.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade da água é indispensável para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, que mantêm o equilíbrio do ambiente. A presença de fármacos nos recursos hídricos, resultante do descarte direto ou indireto de resíduos farmacêuticos, tem se tornado uma questão cada vez mais relevante, devido aos potenciais efeitos adversos dessas substâncias na saúde humana e no meio ambiente (ASHIWAJU; UZOUGBO; ORIKPETE, 2023; DOS REIS OLIVEIRA et al., 2023). Plantas de tratamento de efluentes e de esgotos são

pilares do gerenciamento das águas residuais, porém essas plantas não são construídas para a remoção de fármacos em específico e, portanto, muitas vezes não são capazes de eliminar esses compostos antes de descartar seus efluentes no meio ambiente (THIEBAULT et al., 2017; WANG et al., 2021).

Diante desse desafio, a adsorção se apresenta como uma solução promissora para mitigar esses problemas, oferecendo uma abordagem eficiente e de baixo custo para o tratamento de águas contaminadas (DOS REIS OLIVEIRA et al., 2023). Esse método envolve o uso de materiais adsorventes, como o carvão ativado (CA), que se destaca por sua origem natural e suas propriedades, as quais facilitam a remoção de compostos orgânicos e microrganismos (JANUÁRIO et al., 2022; SRIVASTAVA et al., 2021). CA é caracterizado por sua estrutura altamente porosa e grande área superficial, permitindo uma capacidade excepcional de adsorção de diversos contaminantes (QUINTERO-JARAMILLO; CARRERO-MANTILLA; SANABRIA-GONZALEZ, 2021). Geralmente, CA é modificado como forma de gerar outros grupos funcionais em sua superfície para excitar os sítios receptores e melhorar o processo de remoção de contaminantes (LEE et al., 2020). Além disso, o CA sozinho não é capaz de remover completamente bactérias, vírus ou protozoários, sendo necessário funcionalizar esse material para melhorar suas características e atingir aplicabilidade nesse âmbito (ALMEIDA-NARANJO; GUERRERO; VILLAMAR-AYALA, 2023). Na literatura, as nanopartículas metálicas têm apresentado excelentes resultados, com altas capacidades de adsorção de corantes (VIDOVIX et al., 2022), metais pesados (BAZANA et al., 2019), íons (PAIXÃO et al., 2018), antibióticos (WERNKE et al., 2021), fármacos para tratamento da COVID-19 (JANUÁRIO et al., 2022), cafeína (ANDRADE et al., 2022), paracetamol (PIRVU; COVALIU-MIERLĂ; CATRINA, 2023) e entre outros contaminantes. Esses materiais têm sido amplamente explorados como uma estratégia eficaz para melhorar a capacidade de adsorção e seletividade do CA. A incorporação de nanopartículas metálicas, como óxido de cobre (CuO) ou prata (Ag) nos adsorventes, modifica as suas propriedades físicas e químicas, proporcionando maior capacidade de adsorção seletiva e o aumento da vida útil do material adsorvente (ALHALILI, 2023).

A baixa granulometria do grafeno, do óxido de grafeno e das nanopartículas é um grande desafio. Em função disso, suas aplicações no processo de adsorção acabam sendo restritas, devido a separação do pó em suspensão no processo de adsorção em batelada e a compactação da coluna de leito fixo (JOLIVET et al., 2010). Sendo assim, é necessário o uso de um material com maior granulometria, como o carvão ativado granular (GAC), para usar como suporte do

grafeno/óxido de grafeno e nanopartículas metálicas que possuem granulometrias menores (AHMED et al., 2017; SUN et al., 2020).

Neste contexto, este trabalho teve por objetivo sintetizar e caracterizar adsorvente a base de carvão ativado modificado com nanopartículas de Ag/CuO (GAC/AgCu), a fim de avaliar suas eficiências quanto ao processo de adsorção de fármacos (paracetamol) em testes de batelada.

2. METODOLOGIA

O GAC (Purific, Maringá, Brasil) foi usado para a incorporação de compostos metálicos por meio de um método adaptado de impregnação por umidade incipiente (ARAKAWA et al., 2019). O GAC foi adicionado em um reator em batelada e soluções de $CuSO_4$ and $AgNO_3$ (Labsynth Ltda, São Paulo, Brasil) com água destilada foram adicionadas em quantidades suficientes para atingir a concentração desejada, 0,06% de Ag e 1,0% de Cu. A mistura foi então submetida à impregnação a vácuo a 66,66 kPa e temperatura de 80 °C por 40 minutos para facilitar a difusão dos metais na matriz de carbono. Após o processo de impregnação, a amostra passou por tratamento térmico em um forno mufla (Modelo JP7010, JUNG, Blumenau, Brasil) à pressão atmosférica e temperatura de 350 °C por 5 horas.

O material foi caracterizado na sua forma pura (GAC) e na forma modificada (GAC/AgCu) através de microscopia eletrônica de transmissão (MET) segundo metodologia de CUSIOLI et al., (2024), potencial zeta (PZ) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) segundo metodologia de WERNKE et al., (2021).

Para estudar o equilíbrio de adsorção de contaminante farmacêutico e o efeito da temperatura no processo, três temperaturas diferentes foram usadas (298, 308 e 318 K) com concentrações iniciais de contaminante variando de 10 a 60 $mg L^{-1}$. Os testes foram conduzidos usando 30 mL de solução contaminante, 0,01g de GAC/AgCu, velocidade de agitação de 150 rpm e tempo de contato de 24 horas. Três modelos de isotermas foram aplicados: Langmuir (ARMBRUSTER; AUSTIN, 1938), Freundlich (FREUNDLICH, 1907) e SIPS (SIPS, 1948), todos expressos pelas Equações 1-3, respectivamente.

$$q_e = \frac{q_{mL} k_L C_e}{1 + k_L C_e} \quad (1)$$

$$q_e = k_F C_e^{1/n_F} \quad (2)$$

$$q_e = \frac{q_{mS} (k_S C_e)^{1/n_S}}{1 + (k_S C_e)^{1/n_S}} \quad (3)$$

Em que q_{mL} representa a capacidade máxima de adsorção de um adsorvente no modelo de Langmuir ($mg\ g^{-1}$), k_L é a constante empírica da equação de Langmuir relacionada à energia de adsorção ($L\ mg^{-1}$), k_F ($(mg\ g^{-1})/(mg\ L^{-1})^{n_F}$) e n_F é a constante de Freundlich e a intensidade de adsorção, respectivamente, q_{mS} é a capacidade máxima de adsorção de um adsorvente no modelo SIPS ($mg\ g^{-1}$) e n_S é a intensidade de adsorção.

Após o estudo de equilíbrio, os dados foram utilizados para calcular os parâmetros termodinâmicos: energia livre de Gibbs (ΔG°), entalpia (ΔH°) e entropia (ΔS°) através das Equações 4-6 abaixo:

$$k_d = \frac{q_e}{C_e} \quad (4)$$

$$\Delta G^\circ = -R T \ln(k_d) \quad (5)$$

$$\ln(k_d) = \frac{\Delta S^\circ}{R} - \frac{\Delta H^\circ}{RT} \quad (6)$$

Aqui, R ($8,314\ J\ mol^{-1}K^{-1}$) é a constante geral dos gases, T (K) é a temperatura em kelvin, k_d é o coeficiente de distribuição, ΔG° ($kJ\ mol^{-1}$) é a diferença na variação de energia livre, ΔH° ($kJ\ mol^{-1}$) é a diferença de entalpia e ΔS° ($J\ mol^{-1}$) denota a variação de entropia.

Além disso, para avaliar o potencial de reuso do adsorvente foi realizado conduzindo testes de adsorção com 30 mL de solução contaminante, velocidade de agitação de 150 rpm, tempo de contato de 24 horas e 0,01g de adsorvente seguido de dessorção com 30 mL de água de torneira e mesmas condições.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas caracterizações feitas de MEV e MET, a aparência geral do GAC é consistente com um material de carbono denso e de alta área superficial, em que apenas a morfologia é observada, como esperado. Em comparação, as fotomicrografias MEV do GAC/AgCu exibiram mudanças significativas na morfologia da superfície do GAC após impregnação a vácuo e decomposição térmica, levando a um aumento perceptível na rugosidade e à presença de deposição de partículas dentro e ao redor dos poros. Fotomicrografias MET mostraram uma estrutura de carbono relativamente grande com pontos escuros espalhados por todo o fundo em um formato semelhante a hastes que não foram notados na análise de GAC puro. Além disso, a presença de pontos mais escuros com formas circulares e semelhantes a hastes, distribuídos pela

matriz de carbono acinzentada, é indicativo de nanopartículas metálicas, encontradas de forma semelhante por SHIMABUKU et al., (2017).

A capacidade máxima de adsorção do paracetamol calculado foi de 119,126 e 140,458 $mg\ g^{-1}$ para o modelo Langmuir e SIPS, respectivamente, com 0,985 e 0,988 de coeficiente de correlação (R^2) utilizando o adsorvente GAC/AgCu na temperatura de 298 K. O modelo de Freundlich obteve o menor fator de correlação, 0,981, com um K_F de 12,063 $(mg\ g^{-1})/(mg\ L^{-1})^{n_F}$. Considerando o maior fator de correlação com os modelos isotérmicos de Langmuir e SIPS, os resultados sugerem que a adsorção ocorre em uma superfície mais homogênea. Além disso, os valores obtidos de K_L e $1/n_F < 1$ indicam adsorção favorável o contaminante (BACCAR et al., 2012; SAJID et al., 2022). Foi possível observar que a capacidade máxima de adsorção (q_m) aumenta com o aumento da temperatura para o paracetamol, indicando uma adsorção endotérmica.

Em relação ao estudo termodinâmico, os dados dos experimentos do equilíbrio de adsorção usando diferentes temperaturas foram utilizados para calcular e avaliar a energia livre de Gibbs (ΔG°), entalpia (ΔH°) e entropia (ΔS°). Todos os valores calculados de ΔG° foram negativos, correspondendo assim a um processo de adsorção espontânea sem necessidade de fonte externa de energia. A mudança na entalpia (ΔH°) foi $25,48\ kJ\ mol^{-1}$ apontando a natureza endotérmica de sua adsorção, que estão de acordo com a variação da capacidade máxima de adsorção de cada contaminante para as temperaturas estudadas. Além disso, como $\Delta H^\circ < 40\ kJ\ mol^{-1}$, o processo de adsorção neste caso envolve mecanismo de fisissorção (ANASTOPOULOS; KYZAS, 2016; BACHMANN; CALVETE; FÉRIS, 2021; NGUYEN et al., 2020).

Por fim os testes de reuso demonstraram que o adsorvente mantém capacidade adsortiva por 5 reusos. A taxa de remoção foi de 64,41% no primeiro teste, 52,47% no segundo, 30,84% no terceiro, 24,22% no quarto e 21,90% no quinto.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adsorção é uma solução promissora oferecendo uma abordagem eficiente e de baixo custo para o tratamento de águas contaminadas. O adsorvente GAC/AgCu foi produzido, caracterizado e utilizado em testes adsortivos para remoção dos contaminantes. Na caracterização por MEV e MET foi possível confirmar a presença das partículas metálicas dos modificadores a base de prata e cobre. No estudo do equilíbrio, o modelo SIPS mostrou melhor ajuste de dados experimentais de isotermas, seguido do modelo de Langmuir e, por último, o

modelo de Freundlich. A capacidade máxima de adsorção calculado pelo modelo SIPS foi de $140.458 \text{ mg g}^{-1}$ para o paracetamol utilizando o adsorvente GAC/AgCu na temperatura de 298 K. O processo de adsorção é espontâneo e endotérmico de acordo com os valores calculados de ΔG° e ΔH° . Além disso, os testes de reuso demonstraram a capacidade de reaproveitamento e adsorção do GAC/AgCu até o quinto reuso do adsorvente.

REFERÊNCIAS

AHMED, N. S. et al. Graphene-oxide-supported CuAl and CoAl layered double hydroxides as enhanced catalysts for carbon-carbon coupling via Ullmann reaction. **Journal of Solid State Chemistry**, v. 246, p. 130–137, 2017.

ALHALILI, Z. Metal Oxides Nanoparticles: General Structural Description, Chemical, Physical, and Biological Synthesis Methods, Role in Pesticides and Heavy Metal Removal through Wastewater Treatment. **Molecules**, v. 28, n. 7, 2023.

ALMEIDA-NARANJO, C. E.; GUERRERO, V. H.; VILLAMAR-AYALA, C. A. Emerging Contaminants and Their Removal from Aqueous Media Using Conventional/Non-Conventional Adsorbents: A Glance at the Relationship between Materials, Processes, and Technologies. **Water**, v. 15, n. 8, 2023.

ANASTOPOULOS, I.; KYZAS, G. Z. Are the thermodynamic parameters correctly estimated in liquid-phase adsorption phenomena? **Journal of Molecular Liquids**, v. 218, p. 174–185, 1 jun. 2016.

ANDRADE, M. B. et al. Evaluation of magnetic nano adsorbent produced from graphene oxide with iron and cobalt nanoparticles for caffeine removal from aqueous medium. **Chemical Engineering and Processing - Process Intensification**, v. 170, 1 jan. 2022.

ARAKAWA, F. S. et al. Activated carbon impregnation with ag and cu composed nanoparticles for escherichia coli contaminated water treatment. **Canadian Journal of Chemical Engineering**, v. 97, n. 9, p. 2408–2418, 1 set. 2019.

ARMBRUSTER, M. H.; AUSTIN, J. B. The Adsorption of Gases on Plane Surfaces of Mica. **Journal of the American Chemical Society**, v. 60, n. 2, p. 467–475, 1 fev. 1938.

ASHIWAJU, B. I.; UZOUGBO, C. G.; ORIKPETE, O. F. Environmental Impact of Pharmaceuticals: A Comprehensive Review. **Matrix Science Pharma**, v. 7, n. 3, p. 85–94, 2023.

BACCAR, R. et al. Removal of pharmaceutical compounds by activated carbon prepared from agricultural by-product. **Chemical Engineering Journal**, v. 211–212, p. 310–317, 15 nov. 2012.

BACHMANN, S. A. L.; CALVETE, T.; FÉRIS, L. A. Caffeine removal from aqueous media by adsorption: An overview of adsorbents evolution and the kinetic, equilibrium and thermodynamic studies. **Science of the Total Environment** Elsevier B.V., , 1 maio 2021.

BAZANA, S. L. et al. Modified activated carbon with silver–copper mixed oxides nanoparticles for removal of heavy metals from water. **International Journal of Environmental Science and Technology**, v. 16, n. 11, p. 6727–6734, 1 nov. 2019.

CUSIOLI, L. F. et al. Use of low-cost adsorbent functionalized with iron oxide nanoparticles for ivermectin removal. **South African Journal of Chemical Engineering**, v. 47, p. 142–149, 1 jan. 2024.

DOS REIS OLIVEIRA, M. et al. Valorization of biomass ash for the effective removal of dipyrone from water: an efficient and low-cost option. **Journal of Chemical Technology & Biotechnology**, v. 98, n. 7, p. 1690–1702, 1 jul. 2023.

FREUNDLICH, H. Über die Adsorption in Lösungen. *Zeitschrift für Physikalische Chemie*. v. 57U, n. 1, p. 385–470, 1907.

JANUÁRIO, E. F. D. et al. Application of activated carbon functionalized with graphene oxide for efficient removal of COVID-19 treatment-related pharmaceuticals from water. **Chemosphere**, v. 289, 1 fev. 2022.

JOLIVET, J.-P. et al. Design of metal oxide nanoparticles: Control of size, shape, crystalline structure and functionalization by aqueous chemistry. **Comptes Rendus Chimie**, v. 13, n. 1, p. 40–51, 2010.

LEE, W. J. et al. **Removal of Pharmaceutical Contaminants from Aqueous Medium: A State-of-the-Art Review Based on Paracetamol**. *Arabian Journal for Science and Engineering* Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, , 1 set. 2020.

NGUYEN, D. T. et al. Adsorption process and mechanism of acetaminophen onto commercial activated carbon. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 8, n. 6, 1 dez. 2020.

PAIXÃO, R. M. et al. Activated carbon of Babassu coconut impregnated with copper nanoparticles by green synthesis for the removal of nitrate in aqueous solution. **Environmental Technology (United Kingdom)**, v. 39, n. 15, p. 1994–2003, 3 ago. 2018.

PIRVU, F.; COVALIU-MIERLĂ, C. I.; CATRINA, G. A. Removal of Acetaminophen Drug from Wastewater by Fe₃O₄ and ZSM-5 Materials. **Nanomaterials**, v. 13, n. 11, 1 jun. 2023.

QUINTERO-JARAMILLO, J. A.; CARRERO-MANTILLA, J. I.; SANABRIA-GONZALEZ, N. R. **A review of caffeine adsorption studies onto various types of adsorbents**. *Scientific World Journal* Hindawi Limited, , 2021.

SAJID, M. et al. Adsorption characteristics of paracetamol removal onto activated carbon prepared from Cannabis sativum Hemp. **Alexandria Engineering Journal**, v. 61, n. 9, p. 7203–7212, 1 set. 2022.

SHIMABUKU, Q. L. et al. Water treatment with exceptional virus inactivation using activated carbon modified with silver (Ag) and copper oxide (CuO) nanoparticles. **Environmental Technology (United Kingdom)**, v. 38, n. 16, p. 2058–2069, 18 ago. 2017.

SIPS, R. On the Structure of a Catalyst Surface. **The Journal of Chemical Physics**, v. 16, n. 5, p. 490–495, 1 maio 1948.

SRIVASTAVA, A. et al. A comprehensive review on the synthesis, performance, modifications, and regeneration of activated carbon for the adsorptive removal of various water pollutants. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 9, n. 5, 1 out. 2021.

SUN, L. et al. Activated coal-based graphene with hierarchical porous structures for ultra-high energy density supercapacitors. **Diamond and Related Materials**, v. 106, p. 107827, 2020.

THIEBAULT, T. et al. Record of pharmaceutical products in river sediments: A powerful tool to assess the environmental impact of urban management? **Anthropocene**, v. 18, p. 47–56, 2017.

VIDOVIX, T. B. et al. Adsorption of Safranin-O dye by copper oxide nanoparticles synthesized from Punica granatum leaf extract. **Environmental Technology**, v. 43, n. 20, p. 3047–3063, 6 set. 2022.

WANG, K. et al. Antibiotic residues in wastewaters from sewage treatment plants and pharmaceutical industries: Occurrence, removal and environmental impacts. **Science of The Total Environment**, v. 788, p. 147811, 2021.

WERNKE, G. et al. Ag and CuO nanoparticles decorated on graphene oxide/activated carbon as a novel adsorbent for the removal of cephalexin from water. **Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects**, v. 627, 20 out. 2021.

Agradecimentos e financiamento

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (Número do processo: 131626/2023-0) e ao *Smart Research Laboratory* pelo apoio financeiro. Além disso, Complexo do Centro de Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá (COMCAP) para suporte técnico das análises MET e MEV.